

IDENTIFICAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE ESPÉCIES DE ANGELIM EM PLANOS DE MANEJO FLORESTAL NO AMAZONAS

Lucas Serrão Costa 1^a; Wittofy de Souza Alves 1^a; Dario Pereira Castro 1^a; Elciellen Viana da Silva 1^a; Victor Alexandre Hardt Ferreira dos Santos 2^b

Contexto e Objetivo: A floresta Amazônica, rica em biodiversidade, enfrenta desafios devido à exploração indiscriminada de espécies madeireiras. A identificação precisa dessas espécies é essencial para o manejo florestal sustentável, embora dificultada pela variação de nomes populares e semelhança nas características morfológicas e dendrológicas. Desse modo, o projeto teve como objetivo aprimorar a identificação e diferenciação das espécies de Angelim, exploradas em planos de manejo florestal no Amazonas.

Estratégia: O estudo foi realizado nas áreas de manejo florestal da empresa Mil Madeiras Preciosas, no Amazonas, por meio de coleta de amostras botânicas, caracterização dendrológica e herborização. As amostras foram comparadas com coleção do herbário do CESIT, herbários virtuais e consultas à especialistas botânicos.

Resultados: Foram caracterizadas quatro espécies, popularmente conhecidas como Angelim: Amargoso, Pedra, Rajado e Vermelho. *Vatairea sericea* (Ducke) Ducke (Angelim-amargoso): Folhas compostas, alternas, imparipinadas, folíolos elípticos a ovados, coriáceos. Tronco com casca grossa e rugosa, de cor marrom a cinza. *Hymenolobium modestum* Ducke (Angelim-pedra-falso): Folhas compostas, imparipinadas, folíolos oblongos a ovados. Ritidoma marrom-avermelhado ou escuro, desprende-se em placas irregulares. *Zygia racemosa* Barneby & J.W.Grimes (Ducke) (Angelim-rajado): Folhas compostas, alternas, bipinadas, com glândulas entre a primeira e as duas últimas pinas, e entre o sexto par de folíolos até o último. Tronco reto e cônico, com desprendimento em pequenas placas. *Dinizia excelsa* Ducke (Angelim-vermelho): Folhas alternas, bipinadas, folíolos oblongos e sésseis. Ritidoma desprende-se em placas escamosas, de cor marrom a avermelhada, com sapopemas.

Conclusão: O uso de nomes científicos na identificação de espécies florestais é essencial para o manejo sustentável. Eles garantem precisão, facilitam a comunicação global e ajudam no monitoramento e conservação das florestas. Além disso, fornecem informações detalhadas sobre as espécies, como características dendrológicas e morfológicas. Portanto, a correta identificação e o uso de nomes científicos é fundamental para a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável do setor florestal.

Palavras-chave: Identificação; Conservação; Dendrologia.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Discentes de Engenharia Florestal, lsc.gfl20@uea.edu.br.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Discentes de Engenharia Florestal, wdsa.gfl20@uea.edu.br

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Discentes de Engenharia Florestal, dpc.gfl19@uea.edu.br

^a*Universidade do Estado do Amazonas, Discentes de Engenharia Florestal, evds.gfl20@uea.edu.br*

^b*Universidade do Estado do Amazonas, Professor Adjunto do Curso de Engenharia Florestal na instituição, vasantos@uea.edu.br*